

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يسهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الحفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الحجابه في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)

أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

اعدادية المعرفة للبنات

الملخص

يهدف البحث لإلقاء الضوء على الحجابه في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)، فالحجابه هي من المؤسسات الإدارية الهامة في بلاد الهند من حيث التنظيم والعمل، وكان الهدف من نشأتها يظهر مدى اعتماد السلاطين على الحاجب في الكثير من الأعمال سواء داخل الدولة أو خارجها، وكيف تمكن الحاجب من اتمام جميع المهام المكلف بها من قبل السلاطين، فكانت نعم العون لهم من خلال تدقيق الداخلين على السلطان من الاشراف والأمراء والسفراء والقادة وعامة الناس لان سلامة السلطان تتوقف على امانته واخلاصه وذكائه، كما يقتضي من الحاجب بتنفيذ اوامر السلطان بأمانته، وان يخبر السلطان ما يعرضه الداخلين ليستخلص السلطان رأياً في ذلك قبل الدخول عليه ليكون جوابه يدل على بعد نظر ودراية بعيداً عن التسرع، وكان الحاجب هو المسير لشؤون الدولة المختلفة، والمنفذ لأوامر السلطان، كما أنه المستشار الأول له وغالباً ما يتولى أمر خطة الكتابة أو ديوان الانشاء في الدولة، نظراً لأهميته، لذلك نجده يتولى جواب المخاطبات المختلفة، ويوجه عمال الدولة في وظائفهم المختلفة، كما أنه القائد الاعلى للجيش، والمسؤول في نشر الأمن والمشرف على تنظيم مراسيم الاحتفالات واستقبال السفراء من الخارج وتيسير الأمور المالية في الدولة فارتفعت منزلته وعظم قدره بين موظفي البلاط.

اعتمد البحث على عدد من المصادر والمراجع ذات الصلة بتاريخ الهند الإسلامية فضلا عن المقدمة والخاتمة وملاحق .

الكلمات المفتاحية: الحاجب، السلطان، الهند، دهلي، الدولة

Hijab in India during the Mamluk and Khalji eras: (602- 720 AH / 1206- 1321AD)

Abstract

The research aims to shed light on the hijab in India during the Mamluk and Khalji eras (602-720 AH/1206-1321 AD). The hijab is one of the important administrative institutions in India in terms of organization and work, and the aim of its establishment was to show the extent to which the sultans relied on the hijab in many tasks. Whether inside or outside the state, and how was the chamberlain able to complete all the tasks assigned to him by the sultans, it was a blessing of assistance to them through vetting those entering the sultan's office, including the nobles, princes, ambassadors, leaders, and the general public, because the safety of the sultan depends on his honesty, sincerity, and intelligence, as the chamberlain is required to implement. The Sultan's orders are to be honest, and to inform the Sultan of what the entrants are offering, so that the Sultan may draw an opinion on that before entering upon him, so that his answer indicates foresight and knowledge away from haste. The chamberlain was the one in charge of the various affairs of the state, and the executor of the Sultan's orders. He is also his first advisor and often undertakes matters. The writing plan or construction office in the state, due to its importance, so we find him answering various communications, directing state workers in their various jobs, and he is also the supreme commander of the army, responsible for spreading security and supervising the organization of celebration ceremonies, receiving ambassadors from abroad, and facilitating financial matters in the state, so it rose. His status and great value among court officials.

The research relied on a number of sources and references related to the history of Islamic India, as well as the introduction, conclusion, and appendices.

Keywords: Al Hajeb, Sultan, India, Dehli, State

المقدمة

يأتي هذا البحث محاولة للإستكشاف ودراسة واحدة من أهم الانظمة الإدارية التي عرفها العالم الإسلامي من خلال مختلف مراحل تطوره، فقد اهتم سلاطين الهند خلال عصري الممالك والخلجيين بالحجابه، لتيسير دولتهم ومملكهم وحفظ اوطانهم ورعاياهم من المخاطر واستتباب الامن والاستقرار، فموضوع الحجابه مهم لان دراسته تمكننا من الإطلاع والكشف على أهم جوانب الحياة الإدارية خاصة في الهند، علماً أن هذا المنصب كان الوسيط بين السلطان من جهة وموظفيه من جهة اخرى، ويساعد في عمله نائبه وعدد من الحجاب، ويتبعه عدد من الكتاب يجلسون على أحد أبواب القصر، ويختصون بكتابة اسماء من يدخل على السلطان، ويمتد عملهم إلى آخر النهار، وترفع تقاريرهم إلى السلطان

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

في كل يوم، وقد بلغ الإهتمام بالحجابه مبلغاً عظيماً إذ كان الحاجب يتمتع بنفوذ واسع، ويتم اختياره من قبل السلطان مما يدل علمكاته الكبيرة والمهمة عند السلطان.

تكم أهمية البحث بعد وجود دراسة سابقة تناولت الحجابه في الهند خلال عصري المالك والحليين (602-720هـ/1206-1321م) خصوصاً أن أغلب الدراسات كانت تركز على الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ولا توجد دراسات مفصلة ومختصة حول هذا الموضوع مما دفع الباحثة للكتابة في هذا الموضوع.

جاءت هذه الدراسة بمقدمة وعرض ستة فقرات وخاتمة وملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع خصصت الفقرة الأولى مفهوم الحجابه لغة واصطلاحاً، والفقرة الثانية نشأة نظام الحجابه في الهند، أما الفقرة الثالثة صفات ووظيفة الحاجب في الهند، ووضحنا في الفقرة الرابعة مراتب الحاجب، وبجنا في الفقرة الخامسة اشهر من تولى منصب الحجابه في الهند، وتحدثنا في الفقرة السادسة عن رواتب الحاجب، ثم ختم البحث بأهم نتائج الدراسة التي توصلت اليها الباحثة.

أولاً: مفهوم الحجابه لغةً واصطلاحاً.

أ- الحجابه لغة:

يعود أصل كلمة الحجابه في اللغة إلى الجذر الثلاثي حجب، وحجب الشيء يحجبه حجباً وحجبه أي ستره⁽¹⁾، واحتجب وتحجب إذا أكتن⁽²⁾، من وراء حجاب⁽³⁾، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب وجمعه حجب⁽⁴⁾، والحجاب اسم فاعل من الحجب، وهو المنع من الدخول، والحجاب هو من يقف عند الباب للإذن بالدخول أو المنع وجمعه وحجبه وحجاب، وخطته الحجابه⁽⁵⁾.

وذكر الزبيدي (ت1205هـ/1790م) قائلاً: "الحجاب اسم ما احتجب به، وكل ما حال بين شيئين والجمع حُجْب، والمُلك محتجبٌ فهو محجوبٌ ومحتجبٌ عن الناس، وحجبه أي ولاه الحجابه"⁽⁶⁾.

(1) أبي الحسن على بن اسماعيل ابن سيده، المحكم والمحيط الاعظم في الله، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (القاهرة، 1958)، ج3، ص65.

(2) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (القاهرة، د.ت)، ج1، ص54.

(3) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي المصري بن منظور، لسان العرب، مطابع كوستاسوماس وشركاؤه، (القاهرة، د.ت)، ج1، ص289.

(4) رابع اولاد ضياف، محاضرات في تاريخ النظم الإسلامية، (القاهرة، 2016)، ص18.

(5) حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، الدار الفنية للنشر والتوزيع، (القاهرة، 1989)، ص251.

(6) محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي هلال، (الكويت، 1966)، ج2، ص242.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وقد بلغت درجة المغالاة في الحجابة حتى كان يزيد بن معاوية لا يسمح له بالدخول على أبيه دون إذن، فقد دخل يوماً على أبيه بلا إذن فعنفه، وقال له: "إنما جعلت بيني وبينك حجاباً كما بيني وبين العامة لتدخل علي وقت إذنك" (23).

ويقف ابن خلدون والقلقشندي طويلاً عند الحديث عن الحجابة في فترة حكم عبد الملك بن مروان الذي اعتبر المؤسس الثاني للدولة الاموية في المشرق، والسبب هو النصائح العديدة التي قدمها لعماله وموظفيه في حسن اختيار الحاجب والاعتناء بأداب الحجابة، مما أعطها شكلاً معروفاً ومنظماً (24).

وقد أوصى عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز وواليه على مصر بحسن اختيار الحاجب ووضعاً شروطاً لذلك فقال: "ابسط بشرك، وألن كنفك وآثر الرفق في الأمور، فإنه أبلغ بك، وأنظر حاجبك فليكن من خير أهلك فانه وجهك ولسانك، ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه فتكون انت الذي تأذن أو ترده" (25).

وأعتبر محمد أبو زهرة أن الحجابة تعمق الهوية بين الراعي والرعية، وتقطع جبل التواصل بينهما، لكنها أصبحت في فترة من الفترات شيئاً ضرورياً دعت إلى اتخاذ الظروف والمستجدات السياسية، خاصة مع بروز ظاهرة اغتيال الحكام من جهة وتعدد الاجناس البشرية التي دخلت الإسلام مع توسع الفتوحات الإسلامية من جهة ثانية، وبالتالي تنوع النسيج البشري الذي يقيم بعاصمة الدولة الإسلامية، واختلاف موقفهم من النظام الحاكم، بالإضافة إلى تعدد وتعقد مهام الخليفة مع التطور الذي عرفه المجتمع مما جعل أموراً كثيرة تشغله عن استقبال العامة (26).

وقد عرفت بلاد الهند وظيفة الحاجب، قبل الفتح الإسلامي لها، فكما تشير المصادر القديمة، أنه كان للملك السندي داهر، حجاب يختصون لحمايته وإدارة شؤون قصره (27).

وأشار القلقشندي إلى مهمة الحاجب "ويقف الحجاب أمامه، وينادي مناداة عامة: أن من كان له شكوى أو حاجة فليحضر ثم يقدم الحجاب قصص أرباب المظالم وغيرهم، ولكل قوم حاجب يأخذ قصصهم، ثم يرفعون جميع القصص إلى حاجب مقدم على الكل، فيعرضها على السلطان ويسمع ما يأمر فيها، فإذا قام السلطان جلس ذلك الحاجب إلى كاتب السر فأدى إليه في ذلك فينفذها" (28).

وإذا كان الباب أحد من قدم على السلطان هدية دخل الحجاب إلى السلطان على ترتيبهم، يقدمهم أمير حاجب ونائبه خلفه، ثم خاص حاجب ونائبه خلفه، ثم وكيل الدار ونائبه، ثم سيد الحجاب وشرف الحجاب، ويخدمون في ثلاثة مواضع، ويعلمون السلطان بمن في الباب، فإذا

(23) محمد بركات البيلي، دراسات في نظم الحكم في الدولة الإسلامية، دار النهضة العربية، (القاهرة، 1988)، ص 72.

(24) المقدمة، ج 1، ص 35، صبح الاعشي، ج 4، ص 20.

(25) أنور الرفاعي، النظم الإسلامية، دار الفكر، (دمشق، 1973)، ص 69.

(26) محمد أبو زهرة، "الوظيفة في الإسلام"، مجلة لواء الإسلام، ع 4، (الرياض، 1962)، ص 229.

(27) علي بن حامد أبي بكر الكوفي، فتح السند، تحقيق: سهيل زكار، ط 1، دار الفكر، (بيروت، 1992)، ص 151.

(28) صبح الاعشي، ج 5، ص 95-96.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

أمرهم أن يأتوا به جعلوا الهدية التي ساقها بأيدي الرجال يقومون بها أمام الناس بحيث يراها السلطان يستدعي صاحبها، فيخدم قبل الوصول إليه ثلاث مرات، ثم يخدم عنه موقف الحجاب فإن كان رجلاً كبيراً وقف في صف أمير حاجب والا وقف خلفه⁽²⁹⁾.

وكان السلطان علاء الدين الخلجي (695-715هـ/1295-1315م)⁽³⁰⁾، لا يحتجب، وكان يظهر للناس على الدوام، ولم يغفل أبداً تخصيص وقت معين لسباح الشكوى علناً.

ثالثاً: صفات ووظيفة الحاجب في الهند.

أ- صفات الحاجب.

كان منصب الحجابة من الوظائف الخطيرة في الدولة العربية الإسلامية بشكل عام والهند بشكل خاص ويشترط لمن يتولاها ان يكون لسان السلطان فيجب أن يكون وجهه بشوش (خلق الوجه) وإن يكون حسن الخلق أي حلیم في تصرفاته فلا يكون فظاً غليظ القلب، وإن يكون كامل العقل أي يكون رزيناً كاملاً العقل يحسن تصرفاته الا يكون لديه نقص في شخصيته، وإن يكون لديه فراسة في معرفة قدر ومراتب الناس المتقدمين لمقابلة السلطان أو الحاكم، وأن يكون لبق وذكي وفطنو لبافة وذكي في تصرفاته وفطن بانه لا يخطأ بسهولة ولا يحمل الموقف أكثر مما يتحمل، وإن يكون متصف بسرعة البداهة، وإن يكون لديه حسن التصرف بأن يكون لديه القدرة على معالجة المشاكل التي تواجهه⁽³¹⁾، وإن يتصف بالصدق والأمانة والإخلاص في توصيله المعلومة، والصدق فيما يقول إخلاصه في حجة السلطان أو لصالح الدولة، لا يعين أو ينصر على الدولة أحداً⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق: عبد الهادي التازي، مطبعة أكاديمية المملكة المغربية، (الرباط، 1997)، مج 2، ص 456.

⁽³⁰⁾ اسمه المؤيد محمد بن مسعود الخلجي، كان ابن أخى السلطان جلال الدين الخلجي، أقطعه الأخير مدينة كره وما ولاها من البلاد، وتحرك ناحية ديوكير التي لم يسبقه إليها أحد من حكام المسلمين واستولى علي كروزها، وارثي عرش دهلي عقب اغتياله لعنه جلال الدين الخلجي ومن بعد ولده وولى عهده، للتفاصيل ينظر: عبد الحى فخر الدين الحسنى، الإعلام بين في تاريخ الهند من الإعلام المسمي نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، دار ابن حزم، (بيروت، 1999)، ج 2، ص 205.

⁽³¹⁾ أحمد بن أبي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، علق عليه ووضع حواشيه خليل منصور، ط 2، دار الكتب العلمية، (بيروت، 2002)، ج 2، ص 223.

⁽³²⁾ عبد الستار مطلق درويش، الإمارة الغورية في المشرق دراسة في احوالها السياسية والحضارية، (543-612هـ)، ط 1، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، (عمان، 2011)، ص 217.

ب- وظيفة الحاجب.

كان السلطان هو المشرف على اختيار الحاجب، ولا يوليا الا للثقة من رجاله ونظراً لأهميتها فكان يعهد بها لكبار الرجال من المقرين، ويتولى الحاجب ترتيب المراسيم السلطانية واعداد الترتيبات لإقامة حفلات الاستقبال الخاصة، وحفلات استقبال الضيوف وتوديعهم ومراسيم تنصيب الوزراء وكبار رجال السلطنة⁽³³⁾.

تأتي أهمية الحجابة بعد الوزارة، إذ كان جلوس الحاجب في مجلس السلطان بعد الوزير، اذا كان مجلس السلطان يعقد في العاصمة بعد العصر المباشرة أمور السلطنة والنظر في احوال الناس اليومية، وربما جلس اول النهار، وكان السلطان يجلس على مصطبة مفروشة بالبياض فوقها مرتبة، ويجعل خلف ظهره مخدة كبيرة، وعن يمينه متكأ وعن يساره مثل ذلك، وطريقة قعوده تشبه الانسان الجالس للتلشيد الصلاة، فاذا جلس وقف أمامه الوزير، ووقف الكتاب خلف وزيرهم، وخلف الحاجب على قدر درجاتهم وقربهم من السلطان، ويبدأ مجلس السلطان أولاً بضرب الايقاعات الموسيقية بتحية السلطان عند وصوله إلى المجلس⁽³⁴⁾، وبعدها ينادي الحاجب الوقف على باب السلطان مرتديا خلفه الحجابة لونها أسود وتتكون من قباء أسود اللون وقلنسوة ذات ركنين، ويزيد على ذلك خلعة كبير الحجاب منطقة من ذهب⁽³⁵⁾، وايدانا باستعداد السلطان لاستقبال أصحاب الترتيب عند تقديم الهدية للسلطان من شخص ما يكون بتقديم الحجاب بتقديم أمير حاجب ونائبه خلفه ثم وكيل الدار ونائبه خلفه⁽³⁶⁾.

وكان الحاجب هو من موظفي الهيئة القضائية في الهند، ومعني بتنظيم جلسة التقاضي التي لا تبدأ الا بوجوده حين ينادي الحاجب مناداة عامة في مكان عقد الجلسات، أنه كان يستمع لشكوى الناس ويدونها ثم يعرضها على السلطان ويسمع ما يأمره فإذا قام السلطان جلس الحاجب إلى كاتب السر فادى إليه الرسائل في ذلك فينفذها⁽³⁷⁾.

⁽³³⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 152.

⁽³⁴⁾ معمر جعيرن، الدور السياسي والحضارى لسلطنة دلهي (603-933هـ/1206-1526م)، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الانسانية، (جامعة الجزائر، 2019)، ص 86-88.

⁽³⁵⁾ أبو الفضل محمد بن حسين البيهقي، تاريخ البيهقي، ترجمة يحيى الخشاب، وصادق نشأت، مكتبة الانجلو المصرية، (القاهرة، د.ت)، ص 52، 146-165.

⁽³⁶⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 152.

⁽³⁷⁾ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1971)، ج 3، ص 74.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وتتحدد وظيفة الحاجب أيضاً في تدقيق الداخلين على السلطان من الاشراف والأمراء والقادة وعامة الناس لان سلامة السلطان تتوقف على امانته واخلاصه وذكائه، كما يقتضي من الحاجب تنفيذ أوامر السلطان بأمانه، وإن يخبر السلطان بما يعرضه الداخلين ليستخلص السلطان رأياً في ذلك قبل الدخول عليه ليكون جوابه يدل على بعد نظر ودراية وبعيداً عن التسرع والحرص⁽³⁸⁾.

رابعاً: مراتب الحاجب.

كان السلطان يمتلك بصفة دائمة عدة حجاب في حضوره، وواحداً أو اثنين من هؤلاء يخدمونه حينما يكون وحده أو حتى مقفل عليه أمرائه في استشارة، وكان يطلق عليهم خواص حجاب⁽³⁹⁾. وكانت مراتبهم على التوالي:

1- أمير الحاجب.

كان أمير الحجاب يحمل أيضاً لقب (أميري باريك) ومعناه الأمير العظيم⁽⁴⁰⁾، وكان لصاحب هذه الوظيفة مكانة كبيرة، لذلك غالباً ما كان تسند إلى أمير من البلاط السلطاني أو إلى أحد المقربين من السلطان⁽⁴¹⁾، وكان هذا الموظف مسؤولاً عن شؤون البلاط⁽⁴²⁾، كتنظيم الأمراء والموظفين وفقاً لرتبتهم، والإعداد للمراسيم السلطانية، الترتيبات للحفلات السلطانية الخاصة وحفلات الاستقبال لضيوف القصر وتوديعهم، ومراسيم تنصيب الوزراء، وكبار رجال الدولة⁽⁴³⁾، والحرص على مماية الوظائف السلطانية، وكان يعاونه نائبه وعدد من الحجاب وكان يتبعه أيضاً عدد من الكتاب يجلسون على ابواب القصر، ويختصون بكتابة اسماء من يدخل على السلطان، ويمتد عملهم إلى آخر النهار، ولا يمكن لأي شخص أن يدخل إلى السلطان دون ان يعرض عليه، وكانوا ينقلون الرسائل من رئيسهم إلى الموظفين واصحاب المطالب⁽⁴⁴⁾، وكانت كل

⁽³⁸⁾ توفيق سلطان اليوزبكي، وأحمد قاسم الجمعة، دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، (جامعة الموصل، 1995)، ص 105.

⁽³⁹⁾ عادل محمد نجيب أحمد رستم، مظاهر الحضارة الإسلامية في عصر سلطنة دهلي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب، (جامعة القاهرة، 1985)، ص 31.

⁽⁴⁰⁾ أحمد مجش الهروي، المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني، ترجمة: أحمد عبد القادر الشاذلي، الهيئة المصرية العامة، (القاهرة، 1995)، ج 1، ص 189.

⁽⁴¹⁾ ضياء الدين برني، تاريخ فيروز شاهي، بتصحيح: مولوى سيد أحمد خان، (كلكتا، 1862)، ص 36-61.

⁽⁴²⁾ محمود مرعى خلاف، التاريخ السياسي والإداري للمسلمين في الهند (602-816هـ/1206-1414م)، ط 1، (القاهرة، 2019)، ص 88.

⁽⁴³⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص 466-467.

⁽⁴⁴⁾ شمس الدين سراج عفيف، تاريخ فيروز شاهي، تصحيح: مولوى ولايت حسين، (كلكتا، 1890) ص 60.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الطلبات الائتمانات تقدم للسلطان من خلال أمير الحجاب أو معاونيه في كل يوم ويعرف سجل اسماء زوار القصر السلطاني في الوقت الحاضر بدفتر التشریفات⁽⁴⁵⁾، وفي الواقع قد تميز منصبه بهيبة عظيمة⁽⁴⁶⁾.

2- ائب أمير الحجاب.

كان أمير الحجاب نائب يسمى نائب أمير الحجاب، وكانت مهمته مساعدة أمير الحجاب، وكان غالباً ما يترقى بعد ذلك ليشغل منصب أمير الحجاب، وهو غالباً ما يكون صديق للسلطان أو شخص مقرب منه⁽⁴⁷⁾، وكان من مهامه الخاصة تجهيز الترتيبات للمراسيم المهمة، وفي بعض الاحيان كان بالمشاركة مع آخرين يشغل منصب نائب السلطان عند غياب الأمير عن العاصمة⁽⁴⁸⁾.

3- خاص الحاجب.

هو حاجب دار السلطنة، وكان يقف بين يدي السلطان في النظر في المظالم⁽⁴⁹⁾، وكان وقوفه يلي كبير الحجاب، وفي دخوله على السلطان يلي أمير الحجاب ونائبه، ولم يقتصر عمله على البلاط السلطاني فحسب بل كان يعمل على واد المؤامرات، وعمل أيضاً على سوق الجنود لقتال الاعداء، كما فعل ملك خاص حاجب الذي اخرج لقتل المغول أيام حكم السلطان علاء الدين الخلجي⁽⁵⁰⁾.

4- نائب خاص حاجب.

كان يعاون خاص حاجب موظف آخر يطلق عليه نائب خاص حاجب، وكانت يتبعه جماعة من الأعوان⁽⁵¹⁾، يقفون عند السلطان في ترتيب جلوسه للناس وكان ممن يسمحون بدخول الهدايا للسلطان⁽⁵²⁾.

⁽⁴⁵⁾ برني، تاريخ فيروز شاهي، ص 578.

⁽⁴⁶⁾ جعيرن، الدور السياسي، ص 99.

⁽⁴⁷⁾ عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص 361.

⁽⁴⁸⁾ محمود مرعي على على خلاف، النظم الإدارية والحربية لسلطنة دهلي في الهند (602-816هـ/1206-1414م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، (جامعة شمس، 2018) ص 66-67.

⁽⁴⁹⁾ رستم، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص 60.

⁽⁵⁰⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 155.

⁽⁵¹⁾ على الحسيني الندوي، الهند في العهد الإسلامي، دار المعارف العثمانية (حيدر اباد - الهند، 1972)، ص 81

⁽⁵²⁾ أشرف حامد عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف، الالقاب والوظائف في شبه القارة الهندية (602-932هـ/1206-1526م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اللغة العربية بالمنصورة، (جامعة الازهر، 2021)، ص 622.

5- كبير الحجاب.

كما كان هناك في البلاط السلطاني أنواع أخرى من الحجاب منهم كبير الحجاب والكبير من الألقاب المشتركة بين العسكريين والمدنيين، وهو في الأصل خلاف الصغير والمراد به الرفيع الرتبة⁽⁵³⁾، وكان يقف خلف السلطان في الهزار اسطون⁽⁵⁴⁾.

6- حاجب الفصل.

هو الذي يفصل بين السلطان والذين يستقبلهم حين تفتيشهم⁽⁵⁵⁾.

7- سيد الحجاب وشرف الحجاب.

كان ترتيبهم في الوقوف إمام السلطان في الهزار اسطون عندما يجلس للناس بعد وكيل الدار ونائبه ثم يتلوها النقباء، وكانوا ممن يدخلون على السلطان عندما يأتي أحد هدية إلى السلطان⁽⁵⁶⁾.

8- ملك الحجاب.

عرف بهذا المنصب كشلي خان سيف الدين ايبك السلطاني⁽⁵⁷⁾.

9- حاجب الارسال.

يعرف باسم رسول دار يكون مهمته ارسال السفراء، وترشيحهم للسلطان، كما ان سفراء الدول الاجنبية في دهلي يأتون إليه ويلتمسونه لترتيب لقاء يجمعهم بالسلطان، وضيافة السفراء كانت مفروضة من السلطان إلى سول دار⁽⁵⁸⁾.

خامساً: اشهر من تولى منصب الحجابة في الهند.

⁽⁵³⁾ حسن الباشا، الالقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، الدار الفنية للنشر والتوزيع، (القاهرة، 1989)، ص 463-437.

⁽⁵⁴⁾ رستم، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص 32.

⁽⁵⁵⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 152-155.

⁽⁵⁶⁾ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 152-155.

⁽⁵⁷⁾ أبو عمرو منهاج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزجاني، طبقات ناصري، تصحيح ومقابلة وتحشية وتعليق: عبد الحى حبيبي، (كابل،

1964)، ج 2، ص 58.

⁽⁵⁸⁾ خلاف، النظم الإدارية والحربية، ص 75.

1- اختيار الدين ايتكين⁽⁵⁹⁾: تولى هذا المنصب أمير حاجب ايام حكم السلطنة رضية الدين بنت التتمش (634-637هـ/1236-1240م) ⁽⁶⁰⁾، والذي قاد موامرة قام بها بعض الأمراء الأتراك ضد السلطنة رضية الدين من التخلص منها، أو على الأقل تقليص نفوذها، لكن السلطنة الدين أحبطت المؤامرة⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁹⁾ هو تركي قراخطائي كان فاضلاً حسن السيرة وسياسياً كبيراً، شغل منصب رئيس الحرس الخاص ثم حاكماً الكوجرات ثم بدوان في عهد السلطنة رضية الدين بنت التتمش، ثم عين في منصب أمير الحجاب، للتفاصيل ينظر: الجوزجاني، طبقات، ج 2، ص 32-34؛ خلاف، التاريخ السياسي والاداري، ص 90.

⁽⁶⁰⁾ هي ابنة السلطان التتمش وصلت إلى حكم دهلي سنة (634هـ/1236م) وكانت عادلة فاضلة، اتفق الناس علي خلعها من السلطنة عقب اتهامها بعلاقة مع أحد عبيدها، فضلاً عن عدم تقبل الناس لحكم النساء وقتلت سنة (637هـ/1240م) ودفنت بالقرب من دهلي، للتفاصيل ينظر: الحسني، الإعلام، ج 1، ص 99، أحمد مختار العبادي، "دولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند ووجه الشبه بينها وبين دولة المماليك والاولى في مصر"، المجلة التاريخية المصرية، مج 12، (القاهرة، 1965)، ص 123.

⁽⁶¹⁾ كريمة السيد سيد أحمد إبراهيم، الاثر الحضاري لسلاطين المماليك والافغان في الهند، ط 1، (القاهرة، 2016)، ص 167.

- 2- الدين سنقر الرومي⁽⁶²⁾: تولى المنصب أمير الحجاب بعد ايتكين في عهد السلطنة رضية الدين، والذي سيطر على امور الدولة بعد السلطان معز الدين بهرام شاه بن التتمش سنة (637-639هـ/1240-1242م)⁽⁶³⁾، وبقي قابضاً على زمام الامور في هاجموا لاهور (Lahur)⁽⁶⁴⁾، سنة (639هـ/1241م) فقاد أمير حجاب جيشا لاهور، ووقف تقدم المغول⁽⁶⁵⁾.
- 3- نجر الدين مبارك شاه فرخي: تولى هذا المنصب كبير الحجاب في عهد السلطان معز الدين بهرام شاه سنة (637هـ/1239م)⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶²⁾ هو رومي في الأصل وكان ابن رجل مسلم وقع في الأسر وحينها اشتراه السلطان شمس الدين التتمش، وتدرج في المناصب حتى وصل نائب أمير حجاب في عهد السلطان شمس الدين التتمش ثم أمير الحجاب في عهد السلطان معز الدين بهرام شاه، وظل في منصبه حتى قتل سنة (639هـ/1236م)، للتفاصيل ينظر: الجوزجاني، طبقات، ج 2، ص 34-35؛

A.L.Khan, Historical dictionary of Medieval India, kinydom, (2008). p., 36.

⁽⁶³⁾ هو ابن السلطان التتمش وصل العرش دهلي عقب الإحاطة بأخته السلطنة رضية وبايعه كبار رجال الدولة لكن بشرط ان يعين اختيار الدين نائبا له، للتفاصيل ينظر: عبد القادر بن ملوك شاه بدواني، منتخب التواريخ، تصحيح: مولوى حميدى صاحب، (كلكتا، 1898)، مج 1، ص 62.

⁽⁶⁴⁾ مدينة عظيمة مشهورة من بلاد الهند وعرفت باسماء متقاربة مثل (هاوور، لوهور، هاور)، للتفاصيل ينظر: شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الحموى، معجم البلدان: تحقيق: فريد عبد العزيز الجندى، ط 2، دار الكتب العلمية، (بيروت، 2011)، مج 3، ص 31؛ درويش، السلطان محمود الغزنوى سيرته ودوره السياسى والعسكرى فى خراسان وشبه القارة الهندية 361-421هـ ط 1، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، (عمان، 2009)، ص 130.

⁽⁶⁵⁾ عصام الدين عبد الرؤوف الفقى، بلاد الهند فى العصر الإسلامى منذ فجر الإسلام حتى الغزو التيمورى، عالم الكتب، (القاهرة، 1980)، ص 64؛ بيتر جاكسون، سلطنة دهلي تاريخ سياسى وعسكرى، تعريب: فاضل جتكر، ط 1، مكتبة العبيكان، (الرياض، 2003)، ص 141-142.

⁽⁶⁶⁾ الجوزجاني، طبقات، ج 1، ص 646.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 4- ملك اختيار الدين قرقيش: تولى هذا المنصب أمير الحاجب في عهد السلطان علاء الدين مسعود شاه⁽⁶⁷⁾، الذي تولى السلطة في سنة (639-644هـ/1242-1246م)⁽⁶⁸⁾.
- 5- غياث الدين بلبن الملقب بالغ خان⁽⁶⁹⁾: تولى هذا المنصب أمير الحاجب بعد ملك اختيار الدين قرقيش في عهد السلطان علاء الدين مسعود شاه واستمر في هذا المنصب عهد السلطان ناصر الدين محمود الذي تولى السلطة سنة (644-664هـ/1236-1266)⁽⁷⁰⁾.
- 6- علاء الدين اياز ريجاني: تولى هذا المنصب أمير الحاجب في عهد السلطان ناصر الدين محمود⁽⁷¹⁾.
- 7- سيف الدين ايبك الملقب كشي خان: تولى هذا المنصب أمير الحاجب بعد علاء الدين اياز ريجاني في عهد ناصر الدين محمود⁽⁷²⁾.
- 8- تاج الدين سنجر ترخان⁽⁷³⁾: تولى هذا المنصب أمير الحاجب في عهد السلطان ناصر الدين محمود⁽⁷⁴⁾.

⁽⁶⁷⁾ هو حفيد السلطان التتمش خلفه عمه معز الدين بهرام شاه سنة (639هـ/1242م) وجلس علي عرش السلطنة، وكان عمره لا يتجاوز السادسة عشر، ولم يكن علاء الدين اسعد حظاً من سابقه، فقد فوض أمر دولته إلى قطب الدين حسن، وجعله نائباً ووزيراً له، لكنه استبد بالسلطة دونه علي وزير وقتله، للتفاصيل ينظر: محمد قاسم هندوشاه فرشته، تاريخ فرشته، قدم P.K.mursh، (بومباي، 1831)، مج 1، ص 151.

⁽⁶⁸⁾ الرؤوف، الانقلاب، ص 622.

⁽⁶⁹⁾ هو من الاصل تركي قرخطائي، وكان مملوكا واشتره السلطان التتمش واحسن تربيته ثم زوجه ابنته، تدرج في المناصب العسكرية حتى نال منصب الوزارة في عهد ناصر الدين محمود ابن السلطان التتمش وظل في الوزارة عشرين سنة، للتفاصيل ينظر: ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج 3، ص 124؛ لقاء خليل اسماعيل يحيى، الجيش الهندي تنظيماته وتشكيلاته خلال عصر لسلطنة الإسلامية (602-932هـ/1206-1523م)، طبعة دار القرآن للطباعة والنشر نيودهي، (الهند، 2019)، ص 12.

⁽⁷⁰⁾ هو أب السلطان التتمش، وهو نموذج للخلفاء الراشدين ارتقي عرش دهلي سنة (644هـ/1446م)، وكان حكمه عادلاً فاضلاً وظل علي عرشه عشرين سنة، للتفاصيل ينظر: الجوزجاني، طبقات، ج 1، ص 651-658؛ الحسن، الإعلام، ج 1، ص 126-127.

⁽⁷¹⁾ الرؤوف، الانقلاب، ص 619.

⁽⁷²⁾ الهروي، المسلمون في الهند، ج 1، ص 77.

⁽⁷³⁾ كان تركي من منطقة الكرخ، اشتراه السلطان شمس الدين التتمش، وتدرج المناصب حتى أصبح نائب أمير الحجاب ثم أمير الحجاب في عهد السلطان ناصر الدين محمود، ثم في سنة (654هـ/1256م) عين نائب السلطان كما كانت بدوان تابعة له، للتفاصيل ينظر: خلاف، النظم الإدارية والحربية، ص 67.

⁽⁷⁴⁾ الهروي، المسلمون في الهند، ج 1، ص 77-80.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 9- شرف الملك رشيد الدين الحنفي، تولى هذا المنصب خاص حاجب في عهد السلطان غياث الدين بلبن⁽⁷⁵⁾.
- 10- ملك ايتمر كجن⁽⁷⁶⁾: الذي تولى منصب أمير حاجب في عهد السلطان كيقباد ابن بغراخان⁽⁷⁷⁾، والذي تولى الحكم سنة (686-689هـ/1287-1290م)⁽⁷⁸⁾.
- 11- ملك اختيار الدين بعتوت: الذي تولى المنصب نائب أمير حاجب في عهد كل من السلطان كيقباد، والسلطان جلال الدين فيروز شاه الخلجي⁽⁷⁹⁾، الذي تولى العرش سنة (689-695هـ/1290-1295م)⁽⁸⁰⁾.
- 12- أحمد رجب: هو ابن اخت السلطان جلال الدين فيروز شاه الذي تم توليته منصب نائب أمير حاجب، لكنه قتل على يد السلطان علاء الدين الخلجي، الذي تولى العرش بعد مقتل جلال الدين فيروز شاه سنة (695هـ/1295م)⁽⁸¹⁾.
- 13- الملك الماس والملك عز الدين: هم اخوان تولوا المنصب أمير حاجب في عهد السلطان علاء الدين الخلجي⁽⁸²⁾.

⁽⁷⁵⁾ الحسنی، الإعلام، ج 4، ص 321.

⁽⁷⁶⁾ كان من المناهضين لوجود جلال الدين الخلجي في عهد السلطان كيقباد ورفضنا لتزايد سلطاته لاسيما وانه كان يتطلع للعرش، لذلك قتل ايتمر كجن علي يد السلطان جلال الدين وعقب استيلائه علي العرش والاطاحة بكيقباد امر بتدمير منزله واملاكه، للتفاصيل ينظر: خلاف، التاريخ السياسي والإداري، ص 91.

⁽⁷⁷⁾ هو حفيد السلطان بلبن وحين ارتقائه العرش كان في الثامنة عشرة من عمره، ورغم انه كان حسن الخلق، فانه بمجرد ارتقائه عرش السلطنة اطلق العنان لشهوته وملذاته، وفي سبيل ذلك انصرف عن مراعاة امور دولته، للتفاصيل ينظر: فرشته، تاريخ فرشته، مج 1، ص 175-183.

⁽⁷⁸⁾ الهروي، المسلمون في الهند، ج 2، ص 106.

⁽⁷⁹⁾ السلطان جلال الدين فيروز شاه الخلجي تدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب عرض الممالك في عهد السلطان كيقباد، ومع ضعف السلطان كيقباد جمع الأمراء الأتراك والخلجيين في الحكم والإدارة حتى استطاع زعيم الخلجيين جلال الدين فيروز شاه من حسم الامر لنفسه، للتفاصيل ينظر: فرشته، تاريخ فرشته، مج 1، ص 183.

⁽⁸⁰⁾ جاكسون، سلطنة دلهي، ص 164.

⁽⁸¹⁾ الرؤوف، الانقلاب، ص 621.

⁽⁸²⁾ برني، تاريخ فيروز شاهي، ص 242-252.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 14- عز الدين خان: هو اخو نصرت الدين خان كان من الأمراء الولايات وإلى على ولاية كوجرات (Cujarat) (83)، وكما تولى هذا المنصب أمير حاجب في عهد السلطان علاء الدين الخلجي، فقد كان يرافقه السلطان في إحدى الحروب على المتمردين وعند رجوعه قتل على يد المتمردين (84).
- 15- مير حسن برورابجه ورييب ملك شاهي وملك بشير معزي: هؤلاء جميعا تولوا منصب نائب خاص حاجب أيام حكم السلطان قطب الدين مبارك شاه الخلجي، الذي تولى الحكم السلطنة سنة (716-720هـ/1316-1320م) (85)، بعد مقتل جميعا اخوانه بضرب اعناقهم، ودفنوا جميعا دون تكفين، ولا غسل، واخرجوا بعد سنين، فدفنوا في مقابر ابائهم (86).

سادساً: رواتب الحاجب.

أما يخص رواتب الحاجب في هذه الفترة انهم كانوا يتقاضون مبلغ قدره ستين الف التنكة (Tankah) (87) في الشهر فلم تمدنا المصادر بغير ما ذكره لنا برني (ت 759هـ/1357م) إذ كان الحاجب يحصلون دائماً على اعطيات اخرى غير رواتبهم المعتادة، إذ كانت تخلع عليهم الخلع وتمنع لهم الهدايا في المناسبات المختلفة، فقد كان السلاطين عادة ما يخلعون الخلع على الحاجب عقب انتصاراتهم العسكرية، كنوع من التكريم لهم، واحياناً يقبل السلاطين على تكريم حجابهم بمجرد رضاهم عنهم، أو ادخالهم السرور إلى قلوبهم لفعل فعلوه أو قول قالوا، كما كان الحاجب صلة السلطان برجال دولته، ومدير شؤونها وعمونه على رعيته كان غالباً ما يفرد السلطان أو الأمير دار الحاجبة قريبة منه، ليظل على اتصال دائم معه، وغالباً ما كان يحظى ابناء الحاجب واقرباؤه بالوظائف المرموقة بالدولة، وتجري الارزاق عليهم (88).

(83) هي مدينة تقع علي الساحل الغربي لبلاد الهند امام شبه الجزيرة العربية، وهي الآن من ولاية بومباي، للتفاصيل ينظر: الندوي، الهند، ص71.

(84) جاكسون، سلطنة دلهي، ص164.

(85) هو الملك المؤيد ارتقي عرش دلهي عقب تخلصه من اخوانه جميعا بقتلهم ما جعله وحيدا في مواجهة وزير القوى نظام الدين، للتفاصيل ينظر: عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ط1، دار العهد الجديد، (القاهرة، 1959)، ص124؛ الحسن، الإعلام، ج2، ص192.

(86) الندوي، الهند، ص192.

(87) هي عملة مصنوعة من الذهب، مقدارها ثلاثة مثاقيل، وتسمى التنكة الحمراء، أما المصنوعة من الفضة تسمى التنكة البيضاء، وتسمى كل مائة تنكا بلكا، وقد عرفت الهند هذا النقد منذ عهد المماليك سنة (602-689هـ/1206-1290م)، للتفاصيل ينظر: العمري، مسالك الأبصار، ج3، ص53؛ الندوي، الهند، ص321.

(88) تاريخ فيروز شاهي، ص283.

الخاتمة

في نهاية البحث لابد من الخروج ببعض الاستنتاجات كان من أهمها:

- 1- كان الحاجب بمثابة مستشار السلطان في جميع شؤون الدولة مما فسخ له المجال للتدخل في شؤون الدولة وأصبح الوزير دون نفوذه.
- 2- كان للمكانة التي يتمتع بها الحاجب من منح العديد من الامتيازات فكان له موضع خاص لإقامته في دار السلطان اطلق عليه دار الحجة ليكون قريبا من السلطان.
- 3- فالحجاب كان لهم زيهم الخاص يميزهم عن غيرهم من كبار موظفي الدولة ويشير إلى ذلك الصائى بقوله: "واذا اتفق يوم الموكب حضر الحجاب بأكل لباسهم من القباء المولد والعمامة السوداء والسيف والمنطقة وقدامهم خلفاءهم من الحجاب.
- 4- يقوم الحاجب بحجب السلطان عن الخاصة والعمامة، كان واسطة بين السلطان والوزراء ومن دونهم، وبذلك أصبح الحاجب في الهند يفوق في مركز الوزير في المشرق من حيث المكانة والنفوذ.
- 5- لم تقتصر مهام الحاجب على حماية السلطان في مجلسه وموكبه والامور السياسية والادارية في البلاد فحسب وانما كان يقوم بقيادة الحملات العسكرية والتصدي للمرتدين، ورد العاصين إلى طاعة سلاطين الدولة فكانوا نعم العون لهم.

ملحق رقم (1)

الاسر الحاكمة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين^(89*).

أ- اسرة الماليك (602-689هـ/ 1206-1290م)

ت	الحاكم	مدة الحكم
أ-	اسرة الماليك (602-689هـ/ 1206-1290م)	
1	قطب الدين ايبك	602-607هـ/ 1206-1210م
2	ارام المملوكي	607-607هـ/ 1210-1210م
3	شمس الدين التتمش	607-633هـ/ 1210-1236م
4	فيروز الاول (ركن الدين)	633-634هـ/ 1236-1236م
5	رضية بنت التتمش	634-637هـ/ 1236-1240م
6	معز الدين بهرام شاه	637-639هـ/ 1240-1242م
7	علاء الدين مسعود	639-644هـ/ 1242-1246م
8	ناصر الدين محمود	644-664هـ/ 1246-1266م
9	غياث الدين بلبن	664-686هـ/ 1266-1287م

^(*) من عمل الباحثة؛ نقلا عن الجوارنه، الهند، ص 270-273.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

10	معز الدين كباي كوبارذ	686-689هـ/1287-1290م
ب-	اسرة الخلعجون (689-720هـ/1290-1321م)	
1	جلال الدين فيروز الاول الخلعجي	689-695هـ/1290-1296م
2	رکن الدين إبراهيم الخلعجي	695-695هـ/1296-1296م
3	علاء الدين محمد الخلعجي	695-715هـ/1296-1316م
4	شهاب الدين عمر الخلعجي	715-716هـ/1316-1316م
5	قطب الدين مبارك الخلعجي	716-720هـ/1316-1321م
6	ناصر الدين حشرو الخلعجي	720-720هـ/1321-1321م

قائمة المصادر والمراجع

القران الكريم

اولاً: المصادر الاولية.

بدواني، عبد القادر بن ملوك شاه (ت947هـ/1540م)

1- منتخب التواريخ، تصحيح: مولوي حميد علي صاحب، (كلكتا، 1898).

برني، ضياء الدين (ت759هـ/1357م)

2- تاريخ فيروز شاهي، تصحيح: مولوي سيد أحمد خان، (كلكتا، 1862).

ابن بطوطة، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي (ت770هـ/1369).

3- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفظ النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق: عبد الهادي التازي، مطبعة اكاڊيمية المملكة المغربية، (الرباط، 1997).

البيهقي، أبو الفضل محمد بن حسين (ت470هـ/1077م)

4- تاريخ البيهقي، ترجمة: يحيى الخشاب، وصادق نشات، مكتبة الانجلوا المصرية، (القاهرة، د.ت).

الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت816هـ/1413م)

5- التعريفات، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، (بغداد، 1986).

الجوزجاني، أبو عمرو منهاج الدين عثمان بن سراج الدين (ت658هـ/1259م)

6- طبقات ناصري، تصحيح ومقابلة وتحشية وتعليق: عبد الحي حبيبي، (كابل، 1964).

المحموي، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت626هـ/1228م)

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- 7- معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، ط2، دار الكتب العلمية، (بيروت 2011).
- إبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت808هـ/1405م)
- 8- المقدمة، (القاهرة، د.ت).
- الزبيدي، محمد مرتضى (ت1205هـ/1790م)
- 9- تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي هلاي، (الكويت، 1966).
- إبن سيده، أبي الحسن علي بن اسماعيل (ت458هـ/1065م)
- 10- المحكم والمحيط الاعظم في الله، تحقيق: عائشة عبد الرحمن، مطبعة مصطفى الباي الحلبي، (القاهرة، 1958).
- إبن عبد ربه، أبو عمر بن أحمد بن محمد، (ت327هـ/938م)
- 11- العقد الفريد، دار الكتاب العربي، (بيروت، 1982).
- عفيف، شمس الدين سراج (ت790هـ/1388م)
- 12- تاريخ فيروز شاهي، تصحيح: مولوي ولايت حسين، (كلكتا 1890).
- العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت749هـ/1348م)
- 13- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1971).
- فرشته، محمد قاسم هندوشاه (ت1015هـ/1606م)
- 14- تاريخ فرشته، قدم P.K.mursh، (بومباي، 1831).
- الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817هـ/1414م)
- 15- القاموس المحيط، مطبعة مصطفى الباي الحلبي، (القاهرة، د.ت).
- القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله (ت821هـ/1418م)
- 16- صبح الاعشى في صناعة الأنشا، مطابع كوستاتوماس وشركاه، (القاهرة، د.ت).
- الكوفي، علي بن حامد أبي بكر (ت613هـ/1216م)
- 17- فتح السند، تحقيق: سهيل زكار، ط1، دار الفكر، (بيروت، 1992).
- إبن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي المصري، (ت711هـ/1311م)
- 18- لسان العرب، مطابع كوستاتوماس وشركاه، (القاهرة، د.ت).
- اليقوي، أحمد بن أبي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت284هـ/897م)

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

19- تاريخ يعقوبي، علق عليه ووضع حواشيه: خليل منصور، ط2، دار الكتب العلمية، (بيروت، 2002).

ثانياً: المراجع العربية والمعربة.

إبراهيم، كريمة السيد سيد أحمد

1- الاثر الحضاري لسلاطين الماليك والافغان في الهند، ط1، (القاهرة، 2016)

الباشا، حسن

2- الانقلاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، دار الفنية للنشر والتوزيع، (القاهرة، 1989).

البيلي، محمد بركات.

3- دراسات في النظم الحكم في الدولة الإسلامية، دار النهضة العربية، (القاهرة، 1988)

جاكسون، بيتر.

4- سلطنة دلهي تاريخ سياسي وعسكري، تعريب: فاضل جتكر، ط1، مكتبة العبيكان، (الرياض، 2003)

الجوارنه، أحمد محمد.

5- الهند في ظل السيادة الإسلامية، دراسات تاريخية، مؤسسة حمادة، (أربد، 2006).

الحسني، عبد الحي بن فخر الدين.

6- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الإعلام المسمى نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، دار ابن حزم، (بيروت، 1999).

خلاف، محمود مرعي.

7- التاريخ السياسي والإداري للمسلمين في الهند، (602-816هـ/1206-1414م)، ط1، (القاهرة، 2019).

درويش، عبد الستار مطلق.

8- الإمارة الغورية في المشرق دراسة في احوالها السياسية والحضارية 543-612هـ، ط1، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، (عمان،

2011).

9- السلطان محمود الغزنوي سيرته ودور السياسي والعسكري في خراسان وشبه القارة الهندية 361-421هـ، ط1، دار عالم الثقافة

للنشر والتوزيع، (عمان 2009).

الرفاعي، أنور.

10- النظم الإسلامية، دار الفكر، (دمشق، 1973).

ضياف، راجح اولاد.

11- محاضرات في تاريخ النظم الإسلامية، (القاهرة، 2016).

عطيه الله، أحمد.

12- القاموس الإسلامي، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة، 1963).

الفتحي، عصام الدين عبد الرؤوف.

13- بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى الغزو التيموري، عالم الكتب، (القاهرة، 1980).

الندوي، علي الحسيني.

14- الهند في العهد الإسلامي، دار المعارف العثمانية، (حيدر آباد- الهند، 1972).

النمر، عبد المنعم.

15- تاريخ الإسلام في الهند، ط1، دار العهد الجديد، (القاهرة، 1959).

الهاشمي، وشنتقارو، رحيم كاظم محمد، وعواطف محمد العربي

16- دراسة في تاريخ النظم، الدار المصري، (القاهرة د.ت).

الهروي، أحمد بخش.

17- المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني، ترجمة: أحمد عبد القادر الشاذلي، الهيئة المصرية العامة، (القاهرة،

1995).

يجبي لقاء خليل اسماعيل.

18- الجيش الهندي تنظيماته وتشكيلاته خلال عصر السلطنة الإسلامية، (602-932هـ/1206-1526م)، طبعة دار القرآن للطباعة

والنشر نيو دلهي، (الهند، 2019).

اليوزيكي، والجمعة، توفيق سلطان، وأحمد قاسم.

19- دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، (جامعة الموصل، 1995).

ثالثاً: الرسائل والاطارح الجامعية.

جعيرن، معمر.

1- الدور السياسي والحضاري لسلطنة دلهي (602-932هـ/1206-1526م)، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الانسانية،

(جامعة الجزائر، 2019).

خلاف، محمود مرعي علي.

2- النظم الإدارية والحربية لسلطنة دلهي في الهند (602-816هـ/1206-1414م) رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاداب، (جامعة

عين شمس، 2018).

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

رستم، عادل نجيب أحمد.

3- مظاهر الحضارة الإسلامية في عصر سلطنة دهلي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب، (جامعة القاهرة، 1985).

الرؤوف، أشرف حامد عبد الرؤوف محمد عبد.

4- الالتاق والوظائف في شبه القارة الهندية (602-932هـ/1206-1526م)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اللغة العربية بالمنصورة، (جامعة الازهر، 2021).

رابعاً: السوريات.

أبو زهرة، محمد.

1- "الوظيفة في الإسلام"، مجلة لواء الإسلام، ع4، (الرياض، 1962).

العبادي، أحمد مختار.

2- "دولة سلاطين المماليك الأتراك في الهند وواجه الشبه بينها وبين دولة المماليك الأولى في مصر"، المجلة التاريخية المصرية، مج12، (القاهرة، 1965).

الغزوي، علي بن راشد.

3- "الحجبة والحجاب خلال العصور الوسطى"، مجلة الحرس الوطني، ع8، (الرياض، 1989).

خامساً: المصادر الاجنبية

A.L,Khan

1. Historical dictionary of Medieral India, kiny dom, (2008).